

SAMARQAND VILOYATI QARLUQ SHEVALARINING TASNIFLARDAGI O‘RNI

Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Samarqand davlat chet tillar instituti akademik litseyi o‘qituvchisi

SamDCHTI tadqiqotchisi

tillabayeva87@bk.ru

Annotatsiya. O‘zbek shevalari tasnifi ilk bor Polivanov, G‘.Olim Yunus, Borovkov, Reshetovlar tomonidan amalga oshirilgan. Bu tasniflarda Samarqand viloyati qarluq shevalari xususiyatlari haqida ham ma’lumotlar bor. Bu maqolada Samarqand viloyati qarluq shevasini o‘rgangan dialektologlarning ishlari qisman tahlilga tortildi. Biz maqolada shu hududda yashovchi aholi shevasi haqida qilingan ishlar va ilmiy maqolalarni tahlilga tortdik va o‘z munosabatlarimizni bildirdik. Maqolada kuzatish, tahlil qilish va qiyoslash metodlaridan foydalanildi.

Kalit so‘zlar: dialektologiya, lingvistika, sheva, unli, qarluq, aralash sheva, tojik tili, shahar shevasi.

Ma’lumki, XX asrning 20- va 30-yillarida o‘zbek shevalarining chuqur va atroflicha o‘rganilish davri sifatida e’tirof etishimiz mumkin. Ulug‘ Tursunov, G‘ozi Olim Yunusov, Y.D.Polivanov, Hodi Zarifov, V.Reshetov kabi olimlarning olib borgan ishlari tahsinga sazovor. Jumladan, “Samarqand shahar shevasining unililari” (1928), “Samarqand o‘zbeklari tilining namunasi” (1935), “O‘zbek lahjalari tasnifida bir tajriba” (1935), “Lug‘at hamda termin to‘plovchilarga qo‘llanma” (1934) kabi shevashunoslik tadqiqotlar shular jumlasidan. 1930-yillardan boshlab, aynan Samarqand viloyati shevalarini o‘rganishga bag‘ishlangan ekspeditsiyalar tashkil etilib, Samarqand shahri, Urgut tumani, boshqa tumanlar o‘zbek shevalari bo‘yicha boy material yig‘ib borilgan. Bunday mashaqqatli ishlarning tashkil qilinishida olim Ulug‘ Tursunovning xizmatlari beqiyos [Ражабов,1996:34-35]

O‘zbek shevalari haqida Do‘stmurod Abdurahmonov o‘zining “Qorluqlar va ularning tili” nomli maqolasida qarluq shevasining muhim xususiyatlarini bayon qilib shevaning unli fonemalar soni 6ta (ə, e, ɔ, ɤ, ɵ (o), y) ekanligi va hududlarda tarqalishi haqida so‘z yuritib sheva vakillari joylashgan hududlarda quyidagicha ma’lumot bergan. So‘zlarning bir va ikkinchi bo‘g‘inida [ə-ɔ] modelida tarqalgan deb somon ~ səmən, yomon ~ jəmən, borot ~ bərət, avlodimiz ~ əvləɖɤmɤz, qallidi ~ qəllɤɖɤ, mozori ~ məzəɤ kabi misollarni keltiradi. Bu tovushlarning so‘z bo‘g‘inlarda shu tarzda tarqalishi Parkent, Piskent shevalarida, Jizzax, G‘arbiy Samarqand (Samarqand, Urgut, Kattaqo‘rg‘on, Yangiqo‘rg‘on, Paxtakor, Payshanba, Qarnob) shevalarida, Buxoro, Qarshi, Beshkent, Shahrisabz, Kitob shevalarida, Surxondaryo “j”lovchi (qorluq) shevalarida, Tojikistondagi o‘zbek shevalari, Afg‘onistondagi “j”lovchi shevalarda qayd etilganligini bayon etadi. Maqola muallifi “j”lovchi shevaning morfologiyasi haqida ham ma’lumot beradi [Абдурахмонов,1987:31].

1950-yillar o‘rtalarida Samarqand viloyati shevalarining o‘rganilishi kengayib ketdi. “Natijada Qarnob, Kattaqo‘rg‘on, Payshanba, Yangiqo‘rg‘ondagi qarluq-chigil-uyg‘ur shevalari; Narpay, Kattaqo‘rg‘on, Xatirchi, Ishtixon, Nurota, Urgut, Pstdarg‘om va Samarqand tumanlaridagi turli xil shevalar bo‘yicha boy materiallar yig‘ildi. Samarqand shevalari bo‘yicha to‘plangan materiallar asosida ko‘plab ilmiy ishlar nashr etildi. Bu ishlar “O‘zbek tili va adabiyoti”, “Sovet maktabi”, “SamDU ilmiy asarlari”, “ToshDU ilmiy asarlari” kabi turli jurnal va to‘plamlarda bosilib chiqdi. Ushbu mavzuga bevosita aloqador bo‘lgan “O‘zbek dialektologiyasi kursidan materiallar” (1962), “O‘zbek dialektologiyasidan ocherklar” (1971), “O‘zbek tilining g‘arbiy Samarqand shevalari” (1977), “O‘zbek xalq shevalarida fe‘lning morfologik tuzilishi” (1990) kabi ocherklar, monografiyalar va qator qo‘llanmalar nashr etildi.

Bu davrda yaratilgan tadqiqot ishlariga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, M.Mirzayev Buxoro viloyatining o‘zbek shevalarini anketa usulida o‘rgandi. Mazkur tadqiqot ishi Buxorodagi qarluq lahjasiga xos ikki tilli va bir tilli shevalarning morfologik, fonetik va leksik xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Olimning tasnifiga ko‘ra, Buxoro hududida shevalar 3 guruhga bo‘linadi: qarluq-chigil-uyg‘ur lahjasiga oid

“bir tilli” va “ikki tilli” o‘zbek shevalari, o‘g‘uz hamda qipchoq shevalaridir. Mazkur izlanishlari natijasida “O‘zbek tilining Buxoro gruppasi shevalari” nomli doktorlik ishini yoqladi. Olimning qayd etishicha, o‘zbek tilining Buxoro dialektidagi so‘zlarning aksariyati adabiy tildagi so‘zlar bilan bir xil bo‘lib, talaffuzdagi ayrim fonetik ayirmaliklar bilan farqlanadi. Lekin bir guruh so‘zlar borki, ular faqat Buxoro dialekti doirasidagina qo‘llanadi. Masalan shu hudud aholisi iste‘mol qiladigan ābinabāt, gīnā, γarma, kāčī kabilar boshqa joylarda yo‘q. Shuning uchun ham bu so‘zlar tor dialekt leksikasi doirasidagi so‘zlar hisoblanadi. Biroq M.Mirzayev shu o‘rinda chakka, kaltacha, o‘g‘urcha kabi so‘zlar ham faqat Buxoro shevasiga mansub bo‘lib, boshqa yondosh shevalarda umuman qo‘llanmaydi degan xulosani ilgari suradi. Samarqand shahri qarluq lahjasi bo‘yicha yiqqan materiallarimizda aynan shu so‘zlarning mazkur hudud aholisi nutqida ham hozirgacha faol qo‘llanilayotganini aniqladik.

K.Yudaxin o‘zbek shevalarini tasniflashda dastlab ularni ikki guruhga bo‘lib ko‘rsatdi. Shunda o‘zbek shevalarining tojik tili bilan munosabati va singarmonizmni saqlash darajasiga ko‘ra 4 guruhga ajratib ko‘rsatadi. Xususan, o‘zbek va tojik tillarida so‘zlashadigan Samarqand va Buxoro shahri shevalarini alohida guruh sifatida ajratib ko‘rsatgan [Юдахин, 1927].

Yuqoridagi ishlarni tahlil qilarkanmiz, shevashunoslik sohasi o‘tgan asr o‘rtalari va ikkinchi yarmigacha eng ustuvor yo‘nalish sifatida taraqqiy topganligiga guvoh bo‘ldik. Ming taassufki, XX asr so‘nggida ilmiy ekspeditsiyalarga borish kamayib, tadqiqot ishlariga qiziqish susaydi. Buni statistik ma‘lumotlar misolida ham ko‘rishimiz mumkin: 1992-2012-yillar davomida, ya‘ni 20 yil ichida filologiya yo‘nalishi bo‘yicha 510 ta kandidatlik dissertatsiyasi himoya qilingan bo‘lsa, ularning atigi 8 tasi shevashunoslikka bag‘ishlangan [Musayeva, 2019: 14].

Hozirda ham mana shunday mashaqqatli va o‘zbek adabiy tili rivojida muhim o‘rin tutadigan shevalarni jonli xalq tilidan yig‘ib, o‘zbek dialektologiyasi sohasini yana jonlantirishimiz kerakki, bu bugungi o‘zbek tilshunosligi fani oldida turgan muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 176 b
2. Ражабов Н. Ўзбек шевашунослиги.- Т.: “Ўқитувчи”, 1996.- Б. 34-35.
3. Юдахин К. Некоторые особенности карабулакского говора. Сб. “В. В. Бартольд”, Ташкент, 1927.
4. Боровков А.К. Вопросы классификации узбекских народных говоров. Известия АН УзССР, Ташкент, 1953.
5. Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси.- Тошкент: Ўрта ва олий мактаб, 1962.
6. Yunusov G‘.O. O‘zbek lahjalarini tasnifda bir tajriba.- Toshkent, 1935
7. Джураев А. Б. Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива. – Ташкент: ФАН, 1991.
8. Пугаченкова А., Ртвеладзе Э.В., Северная Бактрия — Тохаристан, Очерки истории и культуры, Т., 1990
9. Шониёзов К., Қарлуқ давлати ва Қарлуқлар, Тошкент-1999.
10. Джураев Х. Фонетико-морфологические и лексические особенности узбекских говоров, носящих этническое название “турккалтатай”(по материалам Самаркандской, Джизакской и Сырдаринской областей УзССР). АКД, Ташкент, 1975.
11. Абдурахмонов. “Qorluqlar va ularning tili”, Тошкент-1987.
12. Musayeva F. O‘zbek shevalarining lingvomadaniy tadqiqi. Monografiya. Toshkent, 2019.- B.14.